

PƏRAKƏNDƏ TİCARƏTDƏ DATA ANALİTİKASININ TƏTBİQİ İLƏ DİNAMİK QİYMƏTİN FORMALAŞDIRILMASI

Əsədzadə Nəsimi

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Biznes və data analitikası magistr (MBA)
nesimiesdzade1@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-3040-7023>

Xülasə. İnsanların fəaliyyət sahələrinin və həyat tərzinin yaxşılaşdırılmasında və cəmiyyətin inkişafının tənzimlənməsinə xidmət edən yeniliklər dövrün aktual məsələlərinə çevrilir. Məqalədə belə aktual məsələlərdən biri olan data analitikasının pərakəndə ticarətdə dinamik qiymətin formalaşdırılmasında rolundan bəhs olunur, bu məqsəddə xidmət edən texnologiyalar və alətlər haqqında məlumat verilir. Pərakəndə satışda maksimum səmərəlilik əldə etməyə imkan verən texnologiyalar və alətlərin paralel istifadəsinin və integrativliyinin labüdlüyündən söz açılır.

Məqalənin məzmunu maşın öyrənməsi və süni intellekt (ML & AI), müştəri davranışlarının təhlili, bazar trendlərinin proqnozlaşdırılması, real vaxtda qiymət tənzimlənməsi, satışların artırılmasında ML və AI texnologiyalarının rolu, müxtəlif məlumat mənbələrinin inteqrasiyası kimi məsələləri də əhatə edir, konkret olaraq tətbiq nümunələri göstərilir, o cümlədən gələcək perspektivlərdən söz açılır. Qiymət idarəetmə proqramları və alətlər, data vizualizasiyası alətləri, Böyük Verilənlər Texnologiyaları (Big Data), Rəqəmsal İkili Texnologiya (Digital Twin Technology) barəsində məlumatlar məqalədə əksini tapır. Pərakəndə ticarətdə istifadə edilən əsas texnologiyaların üstünlüklərinin müqayisəsi cədvəl şəklində təqdim olunur. Data analitikası alətlərinin pərakəndə ticarətdə istifadə səviyyəsi vizual olaraq təqdim olunur.

Açar sözlər: Data analitika, pərakəndə ticarət, dinamik qiymət, Böyük Verilənlər Texnologiyaları (Big Data), Rəqəmsal İkili Texnologiya (Digital Twin Technology).

FORMATION OF DYNAMIC PRICE WITH THE APPLICATION OF DATA ANALYTICS IN RETAIL TRADE

Nəsimi Asadzade

Azerbaijan State University of Economics
Business and Data Analytics, MBA
nesimiesdzade1@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-3040-7023>

Abstract. Innovations that serve to improve people's areas of activity and lifestyle and regulate the development of society are becoming topical issues of the time. The article discusses the role of data analytics, which is one of such topical issues, in the formation of dynamic prices in retail trade, and provides information about the technologies and tools that serve this purpose. The necessity of parallel use and integration of technologies and tools that allow achieving maximum efficiency in retail sales is discussed.

The content of the article also covers issues such as machine learning and artificial intelligence (ML & AI), customer behavior analysis, market trend forecasting, real-time price adjustment, the role of ML and AI technologies in increasing sales, and integration of various data sources. Concrete

application examples are shown, including future prospects. Information on price management programs and tools, data visualization tools, Big Data Technologies (Big Data), Digital Twin Technology is reflected in the article. A comparison of the advantages of the main technologies used in retail is presented in the form of a table. The level of use of data analytics tools in retail is presented visually.

Keywords: Data analytics, retail, dynamic pricing, Big Data Technologies (Big Data), Digital Twin Technology.

Giriş

Tədqiqat mövzusunun aktuallığı: Sürətli inkişaf yeni fəaliyyət sahələrinin yaranması ilə yanaşı, əvvəlki fəaliyyət sahələrinə yeni texnologiyaların tətbiqinə səbəb olur. Bu, bir tərəfdən yeni terminlərin yaranmasına və yeni elm sahələrinin formalaşmasına, digər tərəfdən əvvəlki sahələrə yeni texnologiyaların tətbiqinə imkan verir. Eyni zamanda, əvvəlki fəaliyyət sahələrinin təkmilləşməsi və müasirləşməsi ilə yanaşı, yeni terminlərin yaranmasına da səbəb olur. Bu baxımdan pərakəndə ticarətdə dinamik qiymətin formalaşdırılmasında data analitikasının tətbiqi aktuallıq kəsb edir.

Materiallar və tədqiqat metodları: Bu məqalə magistr dissertasiyasının bir fəslinin məzmunundan alınan nəticələri əhatə edir. Təhlil, müqayisə və statistik vizual analiz metodlarından istifadə olunmuşdur. Amazon və Umico Market nümunələri, elmi məqalələr, statistik məlumatlar və beynəlxalq təcrübələr kimi informasiya bazalarından istifadə olunmuşdur.

Pərakəndə ticarətdə qiymətin daha çevik, müştəriyönümlü şəkildə qurulması üçün data analitikası və süni intellekt əsaslı alətlərdən istifadə edilməsinə ehtiyac duyulur, lakin bir çox yerli şirkətlərdə bu texnologiyalar məhdud şəkildə tətbiq olunur. Təchizat zəncirini, satış statistikasının təhlilinin, müştəri segmentasiyasının və rəqiblərin qiymət siyasətinin izlənilməsi data əsaslı texnologiyaların tətbiqi ilə qiymət siyasətinin formalaşmasında əhəmiyyətli rola malik olsa da, bu yanaşma ölkə miqyasında kifayət qədər tədqiq olunmamışdır. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, data analitikasına əsaslanan qiymətlərin dinamik şəkildə formalaşması şirkətlərin bazar dəyişikliklərinə tez reaksiya verməsi, müştəriyə uyğun fərdi təkliflər hazırlaması və maksimal gəlir əldə edilməsi imkanını verə bilər. Bu tədqiqat pərakəndə ticarətdə dinamik qiymətin formalaşdırılmasında mövcud boşluqları müəyyənləşdirmək və təcrübə həllər təklif etmək məqsədini qarşıya qoyur.

Pərakəndə ticarət – məhsul və ya xidmətlərin istehsalçıdan son istehlakçıya satışının ənənvi və ya elektron təşkili prosesidir. Pərakəndə satış qiymətlərlə mallar bilavasitə şəxsi istehlakçılara satılır (Ağamalıyev M.Q., Şükürov T.Ş. 2010, s. 168).

Dinamik qiymət – bazar tələbatı və şəraitinin, o cümlədən müştəri davranışlarının təsiri ilə real vaxt rejimində tənzimlənən çevik qiymət strategiyasıdır.

Data analitikası – böyük məlumat bazalarının təhlil edilməsi və bu məlumatlar əsasında nəticələr əldə edilməsi prosesidir. Mövcud məlumatlar əsasında səbəb-nəticə əlaqələrini aydınlaşdırmaq, proqnoz vermək, hipotezləri yoxlamaq, planlaşdırma aparmaq və qərarlar qəbul etmək mümkündür.

Pərakəndə ticarətdə data analitikasının tətbiqi ilə dinamik qiymətin formalaşdırılması

“Yeni texnologiyaların həyatın bütün sahələri üzrə fəaliyyətlərə tətbiqi bir tərəfdən insanların fəaliyyətini asanlaşmasına, qısa vaxtda çox iş görə bilməsinə imkan verirsə, digər tərəfdən mürəkkəb əməliyyatların öyrənilməsi tələbini irəli sürür. Bu tələblərə cavab verə bilmək rəqabət üstünlüyünə

malik olmaq deməkdir” (Əsədova İ.M., 2023). Müasir pərakəndə ticarət bazarının rəqabətə davamlılığınə nail olmağın yollarından biri bu sahəyə data analitikası əsaslı texnologiyaların və alətlərin tətbiqidir. Bu yanaşma, xüsusilə dinamik qiymət strategiyalarının formalaşdırılması baxımından əhəmiyyətlidir. Pərakəndə satış qiymətlərin məcmu mal təklifinin pul ilə ifadəsidir (Ağamalıyev, M.Q., Şükürov, T.Ş. 2010, 168). Deməli, bazarda tələb və təklif arasındakı nisbət, bu qiymətlər sisteminin necə qurulmasından və onların səviyyəsindən asılıdır. Dinamik qiymətlərin tənzimlənməsi və optimallaşdırılması prosesində maşın öyrənməsi, süni intellekt, qiymət idarəetmə proqramları, data vizualizasiya kimi alətlər və böyük verilənlər texnologiyaları həlledici rola malikdir (Əsədov, M.M., Məmmədov, A.A., 2018).

Maşın öyrənməsi və süni intellekt (ML & AI)

Pərakəndə ticarətin innovativ gələcəyi. Müasir dövrdə pərakəndə ticarət sahəsinin rəqəmsallaşması sürətlənir. Digər sahələrdə olduğu kimi, pərakəndə ticarətdə də rəqabət üstünlüyü əldə etmək üçün texnologiyalardan geniş istifadə etmək zərurəti yaradır. Maşın öyrənməsi (ML) və süni intellekt (AI) belə texnologiyalar sırasındadır. Bu texnologiyalar dinamik qiymət strategiyalarını təkmilləşdirilməsi, müştəri davranışlarını analiz edilməsi və bazar dəyişikliklərinə real vaxtda reaksiya verilməsi baxımından böyük imkanlara malikdir (Dahiya, R., Le, S., Ring, J.K., & Watson, K., 2021).

Müştəri davranışlarının təhlili. Maşın öyrənməsi alqoritmləri müştərilərin məhsul alışı vərdişləri, axtarış tarixçəsi və qiymət həssaslığı kimi məsələləri təhlil edir və daha məqsədyönlü qiymət strategiyaları tətbiq edilməsinə şərait yaradır. Pərakəndə satışda müştəri davranışlarının təhlili aşağıdakı sxemdə göstərilən fəaliyyət üstünlüklərini əhatə edir (sxem 1):

Sxem 1. Pərakəndə satışda müştəri davranışlarının təhlili

➤ Qiymət həssaslığının müəyyən edilməsi ilə müştərilərin hansı qiymət intervalına daha çox reaksiya verdikləri öyrənilir və satışın artmasına səbəb olan optimal qiymət strategiyaları tətbiq edilir.

➤ Fərdi təkliflərin hazırlanması müştərilərə uyğun fərdi endirimlər və kampaniyaların təqdim olunmasıdır.

➤ Müştəri məmnunluğunun artırılması zamanı fərdi yanaşma nəticəsində müştərilərin müəyyən bir markaya sadıqlıq göstərirlər.

Bazar trendlərinin proqnozlaşdırılması. Bazar trendlərinin proqnozlaşması deyərkən, süni intellekt tarixi məlumatların və real vaxtın analizlərinə əsaslanmaqla bazarda gələcəkdə qarşıya çıxması ehtimal olunan dəyişiklik və trendləri proqnozlaşdırən texnologiya başa düşülür. Bu texnologiya vasitəsi ilə bir sıra məsələlərin həllinə nail olunur:

- ✓ mövsümi dəyişiklikləri əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi;
- ✓ bayram və endirim dövrlərində qiymətlərin optimallaşdırılması;
- ✓ yeni məhsulların bazara uyğun qiymət təklifi ilə təqdim edilməsi.

Real vaxtda qiymət tənzimlənməsi. Real vaxtda qiymətlərin tənzimlənməsi prosesində süni intellekt real vaxtda bazarı analiz etməklə rəqiblərinin qiymət dəyişikliklərinə operativ reaksiya göstərir. Bu isə daha çevik qiymət siyasəti tətbiq olunmasına zəmin yaradır, satışların artmasına səbəb olur.

Satışların artırılmasında Maşın öyrənməsi (ML) və süni intellekt (AI) texnologiyalarının rolu

Satışların artırılmasında ML və AI texnologiyalarının xüsusi rolu vardır. ML və AI texnologiyaları satışların artırılması məqsədi ilə aşağıdakı üsulları təklif edir:

✓ Kombinasiya satışları (Cross-Selling) alıcının seçdiyi məhsullara uyğun olaraq digər əlaqəli məhsullar təklifi edir.

✓ Müştəri ayrılmasının qarşısının alınması müştəri davranışlarının analiz edilməsi yolu ilə onların markadan uzaqlaşmasının qarşısı alınır və müştərilərə xüsusi təkliflər irəli sürülür.

✓ Təkrar satışlar (Upselling) vasitəsi ilə alıcılara daha bahalı, yaxud təkmilləşdirilmiş məhsul variantları təqdim olunur.

Müxtəlif məlumat mənbələrinin inteqrasiyası. Müxtəlif məlumat mənbələrinin inteqrativliyi ilə ML və AI sistemlərinin keyfiyyətli fəaliyyəti üçün müxtəlif mənbələrdən məlumatlar toplanılır:

✓ Onlayn alış-veriş məlumatları: müştərilərin məhsula baxış tarixçələri, klikləri və sifariş məlumatlarının təhlilidir.

✓ Sosial media platformaları: müştərilərin məhsul haqqında rəyi və reaksiyalarını nəzərə alır.

✓ Fiziki mağazalar: mağazalarda müştərilərin hərəkətləri və alıcı vərdisləri müşahidə edir.

Tətbiq nümunələri. Maşın öyrənməsi (ML) və süni intellekt (AI) texnologiyaları vasitəsi ilə pərakəndə ticarət sektorunda uğurlu strategiyalar həyata keçirilir. Bu strategiyaları aşağıdakı sxemlə göstərmək olar (sxem 2):

Sxem 2. Uğurlu strategiyaların tətbiq nümunələri

✓ Amazon. Süni intellekt real qiymətləri vaxtda tənzimləməklə alıcılara fərdi təkliflər təqdim edir.

✓ Walmart. AI əsaslı inventar idarəetmə sistemində əsaslanaraq qiymət strategiyalarını optimallaşdırır, mövsümi kampaniyaları əvvəlcədən planlaşdırır.

✓ Netflix. Alıcıların məhsula baxış tarixçəsini əsas götürməklə fərdi tövsiyələr verir və uyğun abunə paketləri təklif edir.

Qiymət idarəetmə proqramları və alətləri. Pərakəndə satış şirkətlərinin rəqabət üstünlüyü əldə etməsinə kömək edən əsas vasitələrdən biri olan qiymət idarəetmə proqramları real vaxtda, bazar tendensiyalarını müşahidə edir, alıcı tələblərini rəqiblərin qiymətlərinə uyğun olan dəyişikliklər təklif edir. Bu alətlər vasitəsi ilə alıcının fərdi seçimlərinə müvafiq olan xüsusi endirim kampaniyalarının təşkil olunmasını və daha çevik qiymət strategiyalarının tətbiq edilməsini təmin edir. Pərakəndə satışda Revionics, Dynamic Pricing AI və Pricemoov kimi bir sıra populyar proqramlar, effektiv qiymət idarəetməsi məqsədi ilə geniş istifadə olunur.

Data vizualizasiyası alətləri. Data vizualizasiya alətləri məlumatların vizual formada təqdimatı ilə analitik prosesləri asanlaşdırır. Pərakəndə satış prosesində satış trendlərinin, müştəri davranışlarının və qiymət dəyişikliklərinin təhlil edilməsi

məqsədi ilə interaktiv qrafiklər və diaqramlar yaradılır. Ticarət sahəsində çalışan işçi heyətinin qərar qəbuletmə prosesinin sürətlənməsi vizualizasiya alətlərinin tətbiqi vasitəsi ilə həyata keçirilir. Menecerlərin daha dəqiq və effektiv qərarlar qəbul etməsinə dəstək verən Tableau, Power BI və Google Data Studio kimi alətlər məlumatları daha anlaşqlı, daha aydın şəkildə təqdim edir.

Böyük Verilənlər Texnologiyaları (Big Data). Pərakəndə satışda daha dəqiq qiymət strategiyalarına nail olmaqda böyük verilənlər texnologiyalarının (Big Data) mühüm rolu var. Big Data müştərilərin satınalma tarixçəsi, davranışları və digər məlumatları təhlil edir, fərdi qiymət təklifləri və kampaniyaları yaratmaq fürsəti verir (Chen, H., Chiang, R.H.L., və Storey, V.C. , 2012). Sosial media, rəqib tərəflər və digər müxtəlif mənbələrdən toplanılan məlumatların təhlil olunması böyük verilənlər texnologiyalarının (Big Data) tətbiqi ilə həyata keçirilir. Bu yolla ticarət şirkətləri alıcı tələbatını dəqiq proqnozlaşdırır və rəqabətə davamlı qiymət strategiyalarına nail olurlar.

Rəqəmsal İkili Texnologiya (Digital Twin Technology). Pərakəndə satışda əməliyyatların simulyasiyası və qiymət strategiyalarının sınaqdan keçirilməsi məqsədi ilə rəqəmsal ikili texnologiyadan (Digital Twin Technology) istifadə olunur. Amerik tədqiqatçıları Chiang, R.H.L., Goes, P. and Stohr, E.A. həmmüəllif olduqları “Biznes kəşfiyyatı və analitika təhsili və proqram inkişafı” (“Business intelligence and analytics education and program development”) adlı əsərində Digital Twin Technology elmdən başlayaraq biznesə bir çox sahələri əhatə etdiyindən söz açılır, “... müxtəlif ssenarilərə əsaslanan qiymət strategiyalarını tələb-təklif tarazlığı məsələsinə təsirini simulyasiya ediyi” qeyd olunur. Müəlliflərin fikrincə, “... yeni qiymət strategiyalarını bazara çıxarmazdan əvvəl sınaqdan keçirdikdə, risklər minimuma enir” (Chiang, R.H.L., Goes, P. and Stohr, E.A., 2012). Onlar həmin əsərdə pərakəndə ticarətdə istifadə edilən əsas texnologiyaların üstünlüklərinin müqayisəsini aşağıdakı cədvəllə vermişlər (cədvəl 1).

Cədvəl 1. Pərakəndə ticarətdə istifadə edilən əsas texnologiyaların üstünlüklə müqayisəsi

Texnologiya	Üstünlükləri	Xüsusi fərqləndirici cəhətlər
Maşın Öyrənməsi və Süni İntellekt (ML & AI)	Müştəri davranışlarını təhlil edir və fərdi təkliflər hazırlayır.	Proqnozlaşdırıcı analitikanı və real vaxt tənzimləmələri dəqiqliklə təmin edir.
	Gələcək qiymət dəyişikliklərini proqnozlaşdırır.	Mövsümi dəyişiklik və rəqib tərəflərin strategiyalarına uyğun mövqe tutur.
	Alıcı məmnunluğunu artırır və satışı optimallaşdırır.	
Qiymət İdarəetmə Proqramları	Qiymət dəyişikliklərini izləyir və avtomatik tənzimləmə təklifi verir.	Real vaxt ərzində rəqib qiymətləri ilə müqayisə apara bilmək və avtomatik tənzimləmə imkanı yaradır.
	Məlumatların operativ emal etməklə bazar dinamikasına uyğunlaşmaq imkanı yaradır.	Pərakəndə satış üçün ixtisaslaşmış həllər təklifi irəli sürür.
Data Vizualizasiya Alətləri	Verilən məlumatları anlaşılacaq qrafiklər və vizual şəkildə təqdim edir.	Qərar qəbuletmə prosesini sürətləndirir, məlumatların asan təhlilinə imkan verir.
	Müştəri davranışları və satış trendlərini izləməyi asanlaşdırır.	Digər texnologiyalar istifadə etməklə alınan məlumatları istifadəçi tərəfdəyi interfeys vasitəsilə vizuallaşdırır.
Böyük Verilənlər Texnologiyaları (Big Data).	Sosial media, satış məlumatları, bazar məlumatları kimi müxtəlif mənbələrdən məlumat toplayır və təhlil edir.	Böyük həcmdə məlumatları çox dəqiqliklə emal edir və fərdi təkliflər hazırlamaq imkanı yaradır

	Gələcəkdə yaranacaq tələbləri dəqiqliklə proqnozlaşdırmaqla bazar strategiyalarını gücləndirir.	Uzunmüddətli qərarların qəbulu zamanı dayanıqlıq və etibarlılıq təmin olunur.
Rəqəmsal İkili Texnologiya (Digital Twin Technology)	Qiymət strategiyalarını sınaqdan keçirmək məqsədli simulyasiya imkanları yaradır.	Strateji qərarların sınaqdan keçirilməsi və risklərin azaldılması məqsədinə xidmət edən unikal həllər təklif edir.
	Tələb-təklif tarazlığını real vaxt ərzində analiz etmək imkanı verir.	Virtual modellər vasitəsilə bazar reaksiyalarını əvvəlcədən görə bilmək imkanı verir.

Pərakəndə ticarət bazarında rəqabət üstünlüyü əldə etmək və müştəri məmnuniyyətini artırmaq bütün dövrlər üçün aktual məsələ olmuşdur və hər dövrün özünəməxsus texnologiyaları tətbiq olunmuşdur. Müasir pərakəndə ticarət bazarında müasir texnologiyaların tətbiqi ilə yanaşı, onların integrativliyi də şirkətlərə rəqabət üstünlüyünün əldə edilməsində və müştəri məmnuniyyətini artırılmasında xüsusi fərsətlər təqdim edir. Bu integrativlik pərakəndə ticarət bazarına fərqli texnologiyaların tətbiq olunmasına şərait yaradır.

Maşın öyrənməsi (ML) və süni intellekt (AI), qiymət idarəetmə proqramları, data vizualizasiya alətləri, böyük verilənlər texnologiyaları (Big Data) və rəqəmsal ikili texnologiya (Digital Twin Technology) kimi vasitələrin hər biri özünəməxsus funksionallıqlara malikdir. Bu texnologiyaların üstünlüklərinin müqayisəli təhlili və interaktiv tətbiqi strateji qərarların daha dəqiq və effektiv olmasına təminat verir. Bu baxımdan data analitikası alətləri pərakəndə ticarətdə xüsusi rola malikdir. Aşağıdakı qrafikdə bu alətlərin istifadə səviyyəsi vizual olaraq təqdim olunmuşdur (sxem 3).

Sxem 3. Pərakəndə ticarətdə tətbiq olunan texnologiyalar və alətlərin müqayisəsi

Sürət və operativlik. Qiymət idarəetmə proqramları, maşın öyrənməsi, və süni intellektin tətbiqi real vaxt rejimində operativ qiymət tənzimləmələrinə zəmin yaradır. Bu texnologiyalar bazar dinamikasına uyğunlaşır və öz rəqiblərinin strategiyalarına qarşı daha çevik reaksiya vermək imkanına malik olur. Məsələn, ticarət sahəsində olan rəqiblər qiymət dəyişikliyinə uyğun olaraq real vaxtda avtomatik qiymət tənzimləmələri həyata keçirilər. Bu tədbir satışları artırmaq və alıcı itkisinin qarşısını almaq baxımından vacibdir.

Dəqiqlik və proqnozlaşdırma. Maşın öyrənməsi (ML), süni intellekt AI və böyük verilənlər texnologiyalarının (Big Data) integrativ tətbiqi yüksək səviyyədə dəqiqlik və proqnozlaşdırma imkanları verir. Bu texnologiyaların tətbiqi:

- ✓ müştəri davranışlarını təhlil edir;
- ✓ qiymət həssaslığını və alıcı vərdişlərini öyrənir;
- ✓ bazarın gələcək tələblərini və satış strategiyalarını optimallaşdırır;

- ✓ alıcılara uyğun fərdi təkliflər və endirim kampaniyaları təqdim edir;
- ✓ müştəri məmnunluğunu və şirkətin gəlirlərini artırılır.

Qərar qəbul etməkdə dəstək. Data vizualizasiya alətlərinin köməyi ilə məlumatlar qrafiklər, diaqramlar və digər vizual formada təqdim olunur. Qərar qəbul etmə prosesini sürətləndirmək üçün. Belə alətlər vasitəsi ilə pərakəndə satış menecerlərinə daha aydın məlumat verilir. Satış trendlərinin, müştəri davranışlarının və qiymət dəyişikliklərinin asan başa düşülməsi ilə menecerlər daha dəqiq qərarlar qəbul edə bilirlər.

Strategiya testləri və risklərin azaldılması. Müasir ticarət sahəsində rəqəmsallaşma və yeni texnologiyaların tətbiqi digər fəaliyyət sahələrindən daha operativdir və müxtəlif məqsədlərlə tətbiq olunur. Məsələn, rəqəmsal ikili texnologiyanın (Digital Twin Technology) tətbiqi qiymət strategiyalarını simulyasiya etməklə potensial risklərin əvvəlcədən müəyyən edilməsinə zəmin yaradır (Seetharaman, A., Indu Niranjan, Varun Tandon, A. S. Saravanan, 2016). Bu texnologiya tələb və təklif tarazlığını analiz edir və bu yolla yeni qiymət strategiyaları sınaqdan keçirilir. Belə unikal fürsət şirkətlərin strateji qərarları bazara çıxarmazdan əvvəl test edilməsinə və baş verməsi ehtimal olunan zərərlərin qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülməsinə imkan verir.

Pərakəndə ticarətdə data analitikasının tətbiqi ilə dinamik qiymətin formalaşdırılmasına təsir göstərən amillərdən biri də korporativ idarəetmə prinsipləridir. "... şirkətin fəaliyyətində şəffaflıq, məsuliyyət, hesabatlılıq və ədalətlik prinsiplərinin tətbiqi şirkətlərin daha şəffaf, səmərəli və davamlı fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradır və təşkilatların maraqlı tərəflərlə səmərəli əməkdaşlıq qurmasına imkan verir" (İ.S.Rüstəmov. 2024).

Nəticə

Gələcək perspektivlər. Maşın öyrənməsi (ML) və süni intellekt (AI) texnologiyalar inkişaf etdikcə pərakəndə ticarətdə daha effektiv və çevik qiymət strategiyaları tətbiq ediləcək. Bu texnologiyaların əsas üstünlüyü müştəri təcrübəsinin fərdiləşdirilməsi və bazar dinamikasına uyğunlaşmadır. ML və AI pərakəndə ticarət sahəsində müştəri məmnunluğunu artırmaq, satışları çoxaltmaq və bazar rəqabətində üstünlük qazanmaq üçün əvəzolunmaz alətlərdir. ML və AI texnologiyalarının müasir və gələcək ticarət modellərindəki rolu davamlı olaraq genişlənir və pərakəndə ticarətçilər qarşısında yeni imkanlar açır. Data vizualizasiya alətləri əldə edilən nəticələri aydın və başa düşülən formada təqdim etməklə qərarların daha operativ qəbul edilməsinə şərait yaradır.

Data analitikası və dinamik qiymətləndirilmə prosesini dəstəkləyən texnologiyaların ətraflı araşdırılması belə qənaətə gəlməyə imkan verir ki, pərakəndə ticarətdə data analitikasının tətbiqi ilə dinamik qiymətin formalaşdırılmasında yeni texnologiyaların və alətlərin xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

1. Texnologiyaların pərakəndə satışda tətbiqi müştəri məmnuniyyətini artırır, şirkətlərin rəqabət qabiliyyətini gücləndirir. ML və AI operativlik və dəqiqlik təmin edir.

2. Big Data və rəqəmsal ikili texnologiya (Digital Twin Technology) strateji qərarların daha davamlı və dayanıqlı olmasını təmin edirsə, data vizualizasiya alətləri məlumatların daha asan təhlil edilməsini reallaşdırır. Bu texnologiyaların sinerjisi pərakəndə ticarətin gələcək inkişafında əsas dayaq olacaq.

3. Pərakəndə ticarətdə maşın öyrənməsi, sünəti intellekt, qiymət idarəetmə proqramları, data vizualizasiyası alətləri və böyük verilənlər texnologiyalarının tətbiq olunması labüddür. Şirkətlər bu texnologiyalardan istifadə edərək, bazar tendensiyalarını izləmək, qiymət strategiyalarını

optimallaşdırmaq və müştərilərə çevik qiymət təklifləri təqdim etmək kimi fəaliyyətləri həyata keçirirlər.

4. Beləliklə, pərakəndə ticarətdə data analitikasının tətbiqi ilə texnologiyalardan istifadə dinamik qiymətləndirmə prosesini effektivliyini və şəffaflığına zəmanət verir.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı

1. Ağamalıyev, M.Q., Şükürov, T.Ş. / Ticarət müəssisələrinin iqtisadiyyatı (dərslük) / M.Q. Ağamalıyev, T.Ş. Şükürov. – Bakı: İqtisad Universiteti, – 2010, – 423 s.
2. Əsədov M.M., Məmmədov A.A. / Pərakəndə ticarət iqtisadiyyatının əsasları. – Bakı, – 2018.
3. Əsədova İ. M., Ümumi təhsil məktəblərində maliyyə vəsaitlərinin idarə olunması // Azərbaycan məktəbi. – 2023, – № 3, – s. 45-52.
4. Rüstəmov İ.Ş., Korporativ idarəetmənin maliyyə dayanıqlığına təsiri. 2024. (Elektron resurs) <https://timjurnal.az/uploads/2025/01/eli-memmedzade-tural-dadasev.pdf>
5. Chen, H., Chiang, R.H.L., və Storey, V.C. Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact // MIS Quarterly, – vol. 36 № 4, – 2012, – p.1165-1188
6. Dahiya, R., Le, S., Ring, J.K., & Watson, K. Big Data Analytics and Competitive Advantage: The Strategic Role of Firm-Specific Knowledge // Strategy and Management, – 2021, – 14 (1), – s. 4-24.
7. Melchior Reddy, S., Kumar B. R. Impact of AI (Artificial Intelligence) on Pricing Strategies in Retail // Frontiers in Health Informatics. Frontiers in Health Informatics, – 2024, – vol 13, – p.7481-7502
8. Seetharaman, A., Indu Niranjan, Varun Tandon, A. S. Saravanan. Impact of big data on the retail industry // Corporate Ownership & Control / Volume 14, Issue 1, Fall 2016, Continued – 3, p. 506-518.
9. aws.amazon.com və www.alibabacloud.com AWS və Alibaba Cloud texnologiya sənədləri
10. stat.gov.az, aba.az. Azərbaycan e-ticarət bazarının analitik icmalları
11. https://einzelhandel.de/images/Roik/Preisdifferenzierung_und_dispersions_im_Handel_Whitepaper_2.pdf